

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДА МАҲКУМЛАРНИ ОЗОДЛИККА ТАЙЁРЛАШ ВА ИЖТИМОЙ МОСЛАШТИРИШ ФАОЛИЯТИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Насиров Иззатилла Суннат ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Жазони ижро этиш фаолияти кафедраси
катта ўқитувчиси, ю.ф.б.ф.д. (PhD), майор

Маъмуров Фарход Махсил ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
3-ўқув курси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15672853>

Бугунги кунга келиб жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг мослашуви, шарт-шароитларга кўникишлари биров қийин бўлмоқда. Маҳкумларнинг психологиясига кучли таъсир кўрсатмоқда. Маҳкум мақоми бу унинг суд томонидан тайинланган жазо муддати тугагунга қадар бўлган статуси ҳисобланади. Нима бўлган тақдирда ҳам у инсон унинг психологияси ва муассасага жойлашуви психологлар томонидан чуқур ўрганилиши ва назорат остида бўлиши лозим.

Юртимизда жазони ижро этиш муассасаларида озод қилинган маҳкумлар ўз ўрнини топиш мақсадида салмоқли ишлар амалга оширилди. Жумладан, 2018 йил 17 июлдаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий-маиший таъминлаш ва ишга жойлаштириш тизимини янада такомиллаштириш бўйича амалий чора-тадбирлар тўғрисида”ги 543-сон қарори қабул қилинди . Албатта юртимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотларнинг барчаси инсон қадрини учун қилинмоқда, бундан кўзланган мақсад фуқароларнинг тинч ва осойишта ҳаёт кечиришни таъминлаш ва юртимизда қонун устуворлигини ўрнатишга ҳар бир соҳада алоҳида эътибор қаратилмоқда .

Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинаётган маҳкумларни ижтимоий реабилитацияси ва адаптациясини амалга оширишнинг тушунчаси англаб олишдан олдин авалло ижтимоий реабилитация ва адаптация сўзларига тариф берсак мақсадга мувофиқ бўлар эди .

Ўзбек тилизоҳли луғатида ёзилишича, ижтимоий сўзининг маъноси - бу жамоа, жамиятга оид инсон ва жамият ҳаётига оид маъноларни англатиб. Ижтимоий тузум. Ижтимоий тараккиёт. Ижтимоий ишлаб чиқариш. Ижтимоий муносабатлар . Реабилитация [лот. rehabilitatio – тиклаш] (тиббийётда) – организмнинг бузилган фаолиятини ва беморлар

ITALY

ITALY

ҳамда ногиронланинг меҳнат қобилиятини тиклашга қаратилган тиббий, педагогик ва ижтимоий чора-табирлар мажмуи. Оғир касалликлар (миокард инфаркти, инсульт, орқа мия шикастланишлари, умуртқа поғонаси ва бўғимларнинг шакли ўзгариши билан кечадиган касалликлари). марказий нерв тизимининг жиддий зарарланишлари, руҳий касалликлар ва бошқа(лар)га учраган беморлар реабилитацияга кўпроқ муҳтож бўладилар .

Юқоридаги тарифлардан келиб чиқиб фикримизча, ижтимоий реабилитация – бу инсонларнинг маиший ҳаётидаги йўл қўйган хатоларини тузатиш мақсадида тўғри йўлга кириши тушунилади.

Шунингдек адаптация [лот. adaptatio –мослашув] – 1) организмнинг турли яшаш шароитларига мослашиши; 2) сезги аъзоларининг ўзига таъсир этадиган қўзғатувчиларга мослашиши натижасида уларда сезгирлик даражасининг ўзгариши (масалан, кўзнинг ёруғлик ёки қоронғиликка мослашуви). Қўзғатувчининг таъсир кучи ўзгариши билан сезгирлик ҳам ўзгаради деб тариф берилган.

Жазони ижро этиш муассасасига жазони ўташ учун келтирилган ҳар бир маҳкум ўн беш суткагача кўникма бўлимида сақланиши норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан белгилаб қўйилган . Ушбу вақт мобайнида жазони ижро этиш муассасасининг ходимлари маҳкумларга жазони ўташ тартиби ва шароитлари тўғрисида, шунингдек уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳамда ўрнатилган тартиб-интизомга амал қилинмаган ва мажбуриятларни бажармаган тақдирда таъсир чоралари қўлланиши ҳақида батафсил тушунтириш ишларини олиб бориши ва психологик портретини тузиши ҳамда турларга ажратган ҳолда туркумларга бўлиши лозим .

Қ.Тўраев озодликдан маҳрум қилинган шахсларнинг мурожаат қилиш ҳуқуқлари ва уларни кўриб чиқишда ваколатли шахсларнинг мажбуриятларини ошириш маҳкумларни жамиятдаги бўлаётган ўзгаришларга бўлган ишончларини янад оширишини айтиб ўтган .

З.Қаршибаева маҳкумларни жамиятга мослаштириш мақсадида уларнинг ҳуқуқларини такомиллаштириш бўйича қуйидаги таклиф қилган.

Яъни:

жазони ижро этиш муассасасидан озод этилган маҳкумларни иш билан бандлигини таъминлаш бўйича махсус комиссия ташкил қилиш;

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

жазони ижро этиш муассасаларидан озод этиладиган маҳкумларга қисқа муддатда замонавий касб-хунарни ўргатиш;

жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган маҳкумларни иш билан таъминлаган тадбиркорларга имкониятлар яратиш;

маҳкумларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга доир фаолиятни амалга ошириш ҳамда мувофиқлаштириш .

Маҳкумларни ижтимоий-психологик қайта ижтимоийлаштириш мазмунини такомиллаштириш:

а) эркак маҳкумнинг шахс сифатида ривожланиши шарт-шароитлари ва омилларини, жазони ижро этиш муассасасига ижобий ёки салбий мослашувининг ижтимоий-психологик хусусиятларини, қайта ижтимоийлаштириш имкониятлари;

б) индивидуал-гуруҳ ижтимоий-психологик ишининг мазмунига маҳкумларнинг жинси ва ёши хусусиятлари ва эҳтиёжларига, шахсий ривожланишнинг эришилган даражасига мос келадиган, шахснинг ривожланишини рағбатлантирадиган маълумотлар, ғоялар ва махсус техникаларни киритиш;

в) маҳкумлар билан ишлаш, уларнинг ижтимоий-психологик ёрдамга бўлган эҳтиёжларини ўрганиш ва қондириш технологияларини такомиллаштириш каби таклифлар берилган .

Бироқ кўп йиллар давомида жазони ижро этиш муассасаларида психолог тарбиячилар бўлмаган. Туркум тарбиячилари психолог мутахассислигига эга бўлмасада, маҳкумлар билан тарбиявий ва психологик ишларни олиб боришган.

Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2023 йил 30 май кундаги “Ички ишлар вазирлигининг жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларга тарбиявий ва ижтимоий психологик ишларни ташкил этиш чора тадбирлари тўғрисида”ги 284-сонли буйруғига асосан, тарбиячи ходимлар ижтимоий ходимга ўзгартирилиб уларнинг фаолиятида ҳам ижтимоий психологик жиҳатлари кўпайтирилди.

Бундан кўзланган мақсад тарбиячилар маҳкумларнинг жазони ижро этиш муассасасига мослашув жараёнларида ёрдам бериш самарадорлигини оширишдан иборатдир .

Mazkur jarayonlarni o'rganishda quyidagi muammolar borligini aniqladik: mahkumlarni axloqan tuzatishda ularning psixologik qiyofasini shakllantirish u bilan olib borilishi lozim bo'lgan tarbiyaviy ishlarning aniq dasturini yoki algoritimini belgilab beradi. Biroq, hozirgi mavjud bo'lgan 49 ta jazoni ijro etish

muassasalarida o'rtacha 1 tadan psixolog mutaxasis ish faoliyatini olib bormoqda. Bu esa jazoni o'tayotgan taxminan 40 mingga yaqin mahkular bilan olib boriladigan psixologik axloq tuzatish ishlarining samaradorligini to'liq ta'minlanmasligiga olib kelmoqda.

Taklifimiz: hozirgi kunda Belarussiya davlati tajribasi asosida ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni ijro etuvchi organ Probatsiya xizmati tomonidan suniy intellekt yordamida mahkumlarning fase (yuz qiyofasi)

8 mb pixselli kamera orqali fotu suratga olinib, tuzilgan yaratilgan dasturga asosan ularning psixologik portreti shakllantirib, mahkumlarning psixologik holati haqida 80 foiz aniq tashhis qo'yilmoqda. Mazkur tajribani jazoni ijro etish muassasalarida ham joriy etish orqali, ish yuklamasining yengilashuvi bilan birga axloqan tuzatishning samaradorligiga erishish mumkin.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 17 июлдаги “Озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий-маиший таъминлаш ва ишга жойлаштириш тизимини янада такомиллаштириш бўйича амалий чора-тадбирлар тўғрисида”ги 543-сон қарори
<https://lex.uz/docs/3827081?ONDATE=04.09.2023> // (мурожаат вақти: 30.05.2025й.).
2. Насиров И., Исомиддинов С. Тарбия колонияларида вояга етмаган маҳкумлар моддий-маиший таъминотининг ўзига хос хусусиятлари //Современные подходы и новые исследования в современной науке. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 143-148.
3. Носиров И., Жабборов Т. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинаётган маҳкумларни ижтимоий реабилитацияси ва адаптациясини амалга оширишнинг тушунчаси ва моҳияти. – 2022.
4. БегматовЭ.,МадвалиеваА. ва бошқалар.Ўзбек тилинингизоҳли луғати. (электрон манба:
https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20I. Мурожаат вақти: 07.11.2024й.)
1. 5. <https://medlife.uz/encyclopedia/r/reabilitatsiya/> (мурожаат вақти: 30.05.2025й.).
6. <https://izoh.uz/uz/word/adaptatsiya> (мурожаат вақти: 30.05.2025й.).
7. “Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирлиги озодликдан маҳрум қилиш туридаги жазони ижро этиш муассасаларининг ички тартиб қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги буйруқ <https://lex.uz/docs/2216121> // (маълумотлар манбасига мурожаат этилган вақти: 04.03.2025й.).

8. Nasirov I. Typology of women released from penal jurisdiction //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 219-224.
9. Nasirov, Izzatilla, and Qodir To‘rayev. "Jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlarning murojaatlari bilan ishlashni takomillashtirish." Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования 3.12 (2024): 99-104.
10. Nasirov I., Qarshibayeva Z. Jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlarning huquqlarini taminlanish asoslari //Pedagog. – 2024. – Т. 7. – №. 3. – С. 623-627.
11. Qaxramon Q., Akmal o‘g‘li I. J. Mahkumlarni qayta ijtimoiylashtirish: bosqichlari va usullari //Interdiscipline innovation and scientific research conference. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 210-216.
12. Насиров И., Мухиддинов М. Шахснинг ҳаётига қарши қаратилган жиноятларнинг ҳозирги кундаги ҳолати //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 16. – С. 109-116.

